

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Зулфихаров Илхом Махмудович

Республика Узбекистан, Андижанский институт машиностроения,
старший преподаватель кафедры Информационная технология,

E-mail: izulfixarov@mail.ru, tel: +998916092928

Аннотация. В данной статье показаны существующие недостатки и предложения по их устранению на основе анализа психолого-педагогической, научно-методической литературы и нормативных правовых актов в организации подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях с учетом требований настоящего времени, в организации обучения математике.

Ключевые слова. Образовательный, технологический подход, образовательное обучение, математика, теоретико-методологический анализ, жесткие навыки, мягкие навыки, педагогические навыки, метод, стиль, креативность, педагогическое творчество, процесс творчества.

**ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN
MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
THEORETICAL-METHODOLOGICAL ANALYSIS**

Zulfikharov Ilhom Mahmudovich

Republic of Uzbekistan, Andijan Institute of mechanical engineering,
senior lecturer of the department of Information technology,

E-mail: izulfixarov@mail.ru, tel: +998916092928

Annotation. This article shows the existing shortcomings and proposals for their elimination based on the analysis of psychological, pedagogical, scientific, and methodological literature and regulatory legal acts in the organization of training of future specialists in higher educational institutions based on the requirements of the present time, in the organization of training in mathematics.

Keywords. Educational, technological approach, educational training, mathematics, theoretical-methodological analysis, hard skills, soft skills, pedagogical skills, method, style, creativity, pedagogical creativity, and the process of creativity.

Технологический подход к образованию считается одним из факторов, определяющих активное влияние организации обучения в современной форме и его эффективность, целостность и успешность. Теоретико-методологический анализ технологического подхода к образованию показывает, что социальный заказ общества связан с уровнем развития педагогической науки и индивидуальными требованиями к формированию личности будущего педагога.

Анализ психолого-педагогической, научной и учебно-методической литературы по организации образовательной деятельности по математике в высших учебных заведениях, а также образовательной практики показывает, что педагогическое мастерство и стремление к инновациям наших профессоров в организации образовательной деятельности в современной форме все более возрастают.

Авторитетные международные эксперты в области образования предлагают гармонично ввести в образовательный процесс два типа компетенций. [<https://mephi.ru>].

В частности:

“Hard skills” – как совокупность знаний, по которым можно определить и измерить уровень владения (владение иностранным языком, математические знания, использование компьютерных программ и мастерство судей). “Hard skills” – для получения “солидной” квалификации будут необходимы конкретные

знания конкретной профессии, и наличие этих навыков будет определено путем проведения опроса.

“Soft skills” – такие как гибкие квалификации (креативность, навыки командной работы, эмоциональная стабильность, ответственность, инициативность и другие), которые не имеют четкой и общей единицы измерения. “Soft skills” во многих случаях человек также интерпретируется как личностное качество, черта характера, способность, поскольку это напрямую связано с его характером и жизненным опытом.

До XXI века в системе образования студенты были в основном ориентированы на обеспечение уровня "hard skills" - "трудный" квалификаций. То есть доскональное овладение определенной профессией, полное усвоение ее секретов - рецидив как главный фактор, определяющий, что это зрелая личность человека.

И педагогика XXI века диктует, что в современном мире не хватает этих качеств, сейчас необходимо работать на основе развития мышления, творческого пространства, окружающей среды, творческой личности, необходимости создавать творческий продукт.

Проблема организации учебных занятий при подготовке будущих специалистов на основе требований периода, умелого овладения своей профессией, быстрого восприятия и применения инноваций в своей деятельности, творческого воспитания, служит объектом ряда исследований.

Результат наблюдений за процессом организации и проведения практических занятий по математике, которая преподается в высших учебных заведениях, показывает, что некоторые профессора до сих пор используют следующую традиционную форму преподавания.

Шаг 1. В аудитории работа преподавателя в первую очередь обсуждает со студентами группы самые основные и важные вопросы темы, освещаемой в лекции, и анализирует мнение студента.

Шаг 2. Учитель публикует для учащихся отдельные инструкции и рекомендации по конкретному набору примеров и проблем, а также показывает примеры и примеры проблем.

Шаг 3. Учитель дает задания ученикам, и ученики начинают их выполнять. Задания будут состоять из примеров и вопросов, структурированных несложным образом.

Шаг 4. Учитель наблюдает и оценивает жаргон выполнения заданий учащимися, а также дает инструкции к усложняющим заданиям.

Шаг 5. Учитель дает ученикам задания после урока, чтобы они могли выполнять их самостоятельно.

Творческий педагог – это зрелый мастер своей профессии - педагог-воспитатель, и считается, что он обладает определенными педагогическими навыками. Для того чтобы педагог мог успешно осуществлять свою деятельность в любых ситуациях, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки, регулярно изучать современные педагогические и информационные технологии, передовой педагогический опыт, методы и приемы, развивать свое профессиональное и педагогическое творчество.

В результате изучения и анализа литературы по содержанию и научных исследований в данной области при организации образовательной деятельности по математике в высших учебных заведениях, проведения дискуссий с опытными преподавателями, изучения мнений и рассуждений профессоров и студентов на ближайшее десятилетие были выявлены следующие проблемы.

В частности:

➤ Образовательные направления в учебном плане и научной программе практической образовательной деятельности по математике отводится небольшое количество времени. В результате можно видеть, что знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, недостаточно на практических занятиях, чтобы развить навык полного усвоения учебных материалов;

➤ дело в том, что при организации обучения математике меньше внимания уделяется интегративным подходам, которые подходят для мутагасиса. Причиной этого является отсутствие нового поколения учебной литературы по предмету "математика (высшая математика)" в соответствии с требованиями;

➤ дело в том, что при организации обучения математике недостаточно внимания уделяется преподаванию с использованием компьютерных технологий и имеющегося в нем пакета практических программ. Это связано с тем, что в процессе профессионального развития нашего мутахасиса Кадира мало внимания уделяется изучению практических программ, подходящих под требования информационных технологий и формированию навыка работы с ними;

➤ акцент делается на роли и важности эффективного использования интерактивных методов обучения, методик и образовательных технологий в эффективной организации учебной деятельности по математике. Это связано с пассивностью перехода наших профессоров от традиционного образования к нетрадиционным (интерактивным, программируемым) методам обучения и процессу его использования;

➤ дело в том, что опыт наших профессоров недостаточно сформирован в эффективном использовании обучающих образовательных технологий путем проектирования и преподавания уроков математики. Это связано с тем, что нашим преподавателям не хватает преподавания, методических рекомендаций и литературы (электронных руководств и приложений), чтобы использовать методику преподавания путем проектирования и преподавания предметов.

Примечание: в процессе изучения и анализа нормативных правовых документов Андижанского института машиностроения, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологии и Андижанских государственных университетов (ГОС, квалификационные примечания, учебный план, научная программа, рабочая учебная программа по естественным

наукам, нагрузка профессоров и личный план работы) Андижанских государственных университетов (ГОС, квалификационные записки, учебный план, научная программа и личный план работы), можно увидеть вышеуказанные проблемы.

В процессе обучения мы сочли необходимым внести следующие предложения, направленные на активизацию процесса математического творчества (soft skills) преподавателей и студентов, эффективную организацию обучения математике, а также повышение качества и эффективности образовательного процесса.

В частности:

➤ было бы целесообразно, если бы количество часов, выделяемых на практические занятия по предмету "математика (высшая математика)" в учебном плане высших учебных заведений, было увеличено;

➤ исходя из характеристик областей образования, раздел "теория вероятностей и математическая статистика" предмета "математика (высшая математика)" к областям образования, которые относятся к области образования в зависимости от места применения математики, был бы уместен, если бы больше внимания уделялось объем часов и важность эффективной организации;

➤ компьютерные технологии в организации обучения математике и из пакета доступных в нем практических программ (MS Excel, Maple, MathCad, GeoGebra, 1С Matkit8) было бы уместно, если бы преподаванию с использованием;

➤ было бы уместно, если бы интерактивные методы, методики и образовательные технологии использовались для обеспечения того, чтобы преподавание математики было эффективным, чтобы обеспечить поддержку интереса учащихся к математике и их хорошее владение ею;

➤ было бы уместно, если бы учебная литература (электронные пособия и приложения), отраженная в методической системе эффективного использования образовательной технологии преподавания математики путем

проектирования и конструирования учебных занятий, была в достаточной степени представлена нашим преподавателям.

Потенциал творчества педагога отражен как его общая характеристика. Это считается исходным условием и результатом творческой деятельности. Творческое мышление также четко отражается в области математики. Креативность учителя математики отражается на основе его творческого (созидательного) подхода в его профессиональной деятельности, организованной с этой стороны.

В зарубежных странах учителя определяют наличие в себе творческих качеств и их уровень.

Концепция креативности английского психолога освещена и введена Е.П.Торренс. Креативность также отражается как важный фактор одаренности. Кроме того, креативность определяет остроту ума и обеспечивает активное вовлечение внимания учащихся в образовательный процесс. [<https://ru.wikipedia.org>].

Известный бизнес-тренер, основатель "SBA University" процесс формирования знаний, умений и креативности В.Шипилов классифицировал по его уровням следующим образом (таблица 1) [<https://mephi.ru>]:

таблица 1

Степень	Классификация степеней
Степень 5 Профессионал, Эксперт (мастер)	Более высокий (наивысший) уровень развития навыков. Специалист, достигший высокого профессионального уровня, эксперт (авторитет) в своей области. Человек, обладающий компетенциями для развития навыков в своей экономике, для дальнейшего совершенствования, для обучения других.

Степень 4 Продвинутый специалист	Высокий уровень развития навыков. Специалист с высокой квалификацией, опытом правильного применения своих навыков даже в сложных процессах и нестандартных ситуациях.
Степень 3 Опытный специалист	Средний уровень развития навыков. Специалист, обладающий достаточными знаниями и квалификацией в своей области экономики, опытом и способный эффективно применять свои знания на практике.
Степень 2 Развивающийся (любитель) специалист	Низкий уровень развития навыков. Человек в процессе приобретения определенных навыков и умений. Человек, осознавший важность и суть своей профессии, пытается развивать свои знания и навыки, но не может стабильно применять их на практике.
Степень 1 Неквалифицированный специалист	Самый низкий уровень развития навыков. Человек, не имеющий квалификационного уровня, не понимает своей важности и лепреконства, не пытается развивать свои знания и навыки.

В заключение, анализ научных, учебно-методических ресурсов и практик показывает, что необходимо дальнейшее совершенствование методологии эффективной организации образовательной деятельности по математике с использованием образовательных технологий и современных методов и приемов обучения, составление проектов отдельных тем образовательной деятельности, которые усиливают математическое творчество учителей и студентов и дальнейшее совершенствование методологии для.

Использованная литература.

1. Указ президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2017 года № 4958 ПФ "О дальнейшем совершенствовании системы образования после получения высшего образования".
2. Постановление президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № 2909 ПР "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования".
3. Указ президента Республики Узбекистан от 5 июня 2018 года № 3775 ПР "О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в проводимых в стране комплексных реформах".
4. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 7 мая 2020 года "О мерах по повышению качества образования в области математики и развитию научных исследований" ПР -4708.
5. V.Boltaboev, I.M.Zulfiarov THE ROLE OF PROBLEM EDUCATION IN STRENGTHENING MATHEMATICAL KNOWLEDGE // TJE - Thematic journal of Education Vol-6-Issue- October -2021, p.67-72.
6. V.Egamberdiyeva, I.M.Zulfiarov THE IMPORTANCE OF PRACTICAL TYPE PROBLEMS IN INCREASING MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR AGRICULTURAL STUDENTS // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS, 2021. p.9-14.
7. И.М.Зулфихаров, Д.Х.Искандаров, Ф.У.Маматов ТАЛАБАЛАРНИ МАТЕМАТИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА "ИНТЕГРАЛ" ҚОНУНИГА АМАЛ ҚИЛИШ // DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA МАТЕМАТИКАНИНГ ТУРДОШ ВО`ЛИМЛАРИ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya, -Farg`ona, -2020 yil. 12-13 mart, -308-311 б.
8. И.М.Зулфихаров ТАЛАБАЛАРНИ МАТЕМАТИКА ФАНИГА ҚИЗИҚТИРИШ БИЗНИНГ БУРЧИМИЗДИР // "ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ" электрон журнал, -Тошкент, -2020. 3-сон, 1-жилд, -11-16 б.

9. Зулфихаров И.М. Математикадан ўтказиладиган амалий машғулотларнинг ўзига хос хусусиятлари // Та'лим, fan va inovatsiya, –Тошкент. –2017. –№ 4. –14-17 б.

10. Зулфихаров.И.М., Акбаров.С.А. МАТЕМАТИКАНИ ЎРГАНИШ ҲАР БИР КАСБ ЭГАЛАРИ ХАЁТИ УЧУН МУҲИМДИР // ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР 2-махсус сон -2020 й. 170-177 б. – Тошкент.

11. Ilkhom Makhmudovich Zulfikharov. ORGANIZING ACADEMIC CLASSES ON MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF AGRARIAN DIRECTION // International scientific and practice conference CONTING-EDGE SCIENCE-2021. may-June, 2021. SHAWNEE, USA.

12. Ilhomjon M.Zulfiharov. Methods of Organizing Mathematics Classes // Eastern European Scientific Journal// AURIS –Dusseldorf-Germany. 2018. –№ 3. – p.345.

13. Ilkhom Makhmudovich Zulfikharov, Ibaydullaev Tulanboy Methods of effective organization of teaching of mathematics by using the problem-based teaching // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. –9(21).2019. – p.9-13. –Warsaw, Poland. 2019.

14. Ilkhom Makhmudovich Zulfikharov, Mamarejab Tajiev Methods of effective organization of teaching mathematics and self-study in the problem-based teaching // European Journal of Education and Applied Psychology, –№ 1. –2020. –scientific Journal, –Czech, Praha. 2020. –p.11-16.